

A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA NO ENSINO BILÍNGUE COM ÊNFASE NA LINGUA INGLESA

Marcos Eurico da Silva

Declaro que o trabalho apresentado é de minha autoria, não contendo plágios ou citações não referenciadas. Informo que, caso o trabalho seja reprovado por conter plágio pagarei uma taxa no valor de R\$ 199,00 para a nova correção. Caso o trabalho seja reprovado não poderei pedir dispensa, conforme Cláusula 2.6 do Contrato de Prestação de Serviços (referente aos cursos de pós-graduação lato sensu, com exceção à Engenharia de Segurança do Trabalho. Em cursos de Complementação Pedagógica e Segunda Licenciatura a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória).

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

² Discente do curso Letras Inglês.

Resumo

A educação e a tecnologia são ocorrências extraordinárias, oriundas pelas pessoas, sendo que apareciam da necessidade de evolução dos mesmos, no tempo, espaço e procura por sobrevivência. Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi de analisar as principais importâncias dos meios tecnológicos no ensino bilíngue. O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica narrativa. Verificou-se que o grande número de informações na rede pode causar uma confusão e dispersão e por conta disso, necessita de um uso orientado, para alcançar o resultado almejado. Assim, tendo em vista que essa língua estrangeira é importante para o mercado de trabalho, a tecnologia pode ser aliada na aprendizagem de Língua Inglesa, uma das disciplinas que mais manifestam desafios. Conclui-se que os professores devem estar cientes dessas alterações, se atualizando a respeito das estratégias de ensino que se adequam da melhor forma nos dias de hoje.

Palavras-chave: internet; idioma; escola; aprendizagem.

Abstract

Education and technology are extraordinary occurrences, originated by people, and they appeared from their need for evolution, in time, space and search for survival. Based on this, the objective of this work was to analyze the main importance of technological means in bilingual education. The study was carried out through a narrative bibliographic research. It was found that the large amount of information on the network can cause confusion and dispersion and because of that, it needs a targeted use, to achieve the desired result. Thus, considering that this foreign language is important for the labor market, technology can be an ally in learning the English language, one of the disciplines that most manifest challenges. It is concluded that teachers should be aware of these changes, updating themselves regarding the teaching strategies that best fit today.

Key-words: Internet; language; school; learning.

1. INTRODUÇÃO

Os novos meios tecnológicos nas escolas são autenticados pela maior interatividade que se determina na comunidade escolar, facilitando o auxílio na prática pedagógica e no aprendizado dos estudantes. Da mesma forma, isso possibilita o desenvolvimento de projetos inovadores e atrativos, no qual trazem conhecimentos diversos (LIMA, 2021).

A população aprende com as referências múltiplas e diversas, em que as redes de educação se constituem em diversos âmbitos, com locais multireferenciais de aprendizagem. Assim, abrangendo vários espaços, linguagens, tempos e tecnologias (SANTOS, 2011).

Segundo Morais et al. (2020), os meios tecnológicos digitais inovadores estão atravessando e se propagando na cultura digital, tendo várias práticas, costumes e interação social, por meio de sua utilização. O tablet, celular, notebook, pendrive e softwares são exemplos disso.

Dessa forma, jovens e crianças nascem envoltas dessa cultura, conhecidos por nativos digitais. Por isso, aparecem os problemas na educação básica de crianças e adolescentes, pelo fato de que os avanços na tecnologia e a propagação da cultura digital tem evidenciado uma necessidade de ter um novo perfil de professor (LIMA, 2021).

Ademais, torna-se imprescindível que os professores criem modelos e projetos de ensino atrativos, criativos e inovadores, no qual proporcione um incentivo nos processos de ensino-aprendizagem associados à utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC'S) (MORAIS et al., 2020).

Conforme Oliveira (2018), as introduções dessas TDIC'S nos processos de aprendizagem estão se destacando nas práticas pedagógicas nas escolas. Do mesmo modo, nota-se a falta de professores habilitados e de práticas, modelos e projetos de ensino que influenciam, democratiza e oportuniza o ensino de uma forma mais criativa e didática. Assim, propicie o desenvolvimento do aluno associado à utilização das TDIC'S.

Nesse sentido, as boas práticas pedagógicas têm sido cada vez mais provocantes, tendo em vista a realidade que se tem no ambiente escolar público

de tempo integral no Brasil. Esses desafios têm exigido observações e influenciado o desenvolvimento de projetos mais dinâmicos, prazerosos e motivacionais (LIMA, 2021).

Portanto, as TDIC'S são mecanismos fundamentais no processo de aprendizagem, e é dever das escolas influenciar projetos que propiciam o protagonismo estudantil em um processo ensino-aprendizagem colaborativo, incluso, dinâmico e acessível, no qual pode se dar através delas (SANTOS, 2011).

A utilização dessas tecnologias no ambiente escolar tem acarretado em grandes alterações no processo ensino-aprendizagem. Os estudantes são estimulados a se expressarem por meio de suas próprias ideias, desenvolvendo autonomia e capacidade de socializar, constituindo um conhecimento amplo (OLIVEIRA, 2018).

Por isso, é imprescindível que as escolas promovam o autodesenvolvimento do aluno através de um processo ensino-aprendizagem autônomo, acessível e autocrítico. Assim, é dever da escola e do professor concordar com esses desafios, além de se habilitar, procurar e introduzir estratégias inovadoras de ensino, lançando mão da utilização das TDIC'S em sua metodologia pedagógica.

Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi de analisar as principais importâncias dos meios tecnológicos no ensino bilíngue.

O trabalho se justifica pela imprescindibilidade do tema nos dias atuais, especialmente pelo grande aumento do uso da tecnologia em todas as áreas, inclusive para o conhecimento e aprendizado. Dessa forma, se faz necessário contextualizar esses assuntos tanto no meio acadêmico, quanto profissional.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se trata de uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada com a finalidade de descrever, por meio de abordagem teórica a elucidação dos objetivos propostos neste trabalho. Na concepção de Gil (2012), ela permite em pesquisador uma maior aproximação com a realidade investigada, envolvendo o levantamento bibliográfico que será realizado com base em livros e artigos que tratam sobre o assunto relacionado ao tema proposto neste trabalho.

Ainda, a pesquisa exploratória tem como função propiciar mais dados sobre determinado assunto, facilitando sua definição e delineamento. Esta metodologia de pesquisa é considerada flexível por permitir o estudo do tema sob diferentes ângulos e aspectos. O modo exploratório é empírico, objetivando a formulação de questões ou problemas com a intenção de aproximar o pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno de pesquisa, possibilitando, futuramente, um estudo mais preciso. Também pode ter como propósito a modificação e clarificação de determinados conceitos (PRODANOV; FREITAS, 2009).

A metodologia de pesquisa descritiva ocorre quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos sem promover uma interferência nestes. Realiza-se a descrição das características de determinada população ou fenômeno, fazendo o uso de questionários e/ou entrevistas, ou ainda observação sistemática para a coleta de informações (PRODANOV; FREITAS, 2009). Utiliza meios de comparação e contraste, abordando as condições atuais do problema, mostrando suas necessidades e meios para alcançar uma solução (SALOMON, 2001).

Portanto, com a realização do presente artigo, buscou-se a elucidação destes conceitos.

3. ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o aprendizado de uma Língua Estrangeira (LE) auxilia na admiração da própria cultura do estudante, através de um entendimento intercultural. Como consequência, o estudante terá maior aceitação das diversidades culturais (FRANCO, 2018).

A admiração cultural irá beneficiar uma função construtiva para a educação, compreendendo um processo de reflexão de pontos de vista sociais, políticos e econômicos, tendo em si uma capacitação à liberdade. Isso significa que a Língua Inglesa (LI), tem o objetivo educacional da possibilidade de uma nova experiência de vida ao aluno (SILVA, 2014).

Mesmo tendo uma importância no aprendizado de uma nova linguagem, o ensino no Brasil manifesta diversos empecilhos. A LI é o idioma mundial dos negócios, cultura e ciências, sendo a língua mais falada no mundo na soma de falantes nativos e indivíduos que utilizam como segundo idioma. É através dele que um brasileiro vai aplicar a um processo seletivo para ingressar em uma universidade no exterior ou realizar acordos e se comunicar com indivíduos das mais diversas nacionalidades (ESTADÃO, 2017).

Com base nisso, nota-se no mercado internacional, diversas iniciativas, práticas e programas que procuram a eficácia do ensino. Contudo, também se observa que, no final deste processo, ainda há poucas pessoas no Brasil que conseguem alcançar seus objetivos com desenvoltura, dentro do nível pretendido (FRANCO, 2018).

Os empecilhos entre o ensino da LI no país e as solicitações dos aprendizes podem ser analisados desde a introdução daquele, em 1809, que aconteceu através do decreto assinado por Dom João VI. Esse decreto pretendia a manutenção das relações comerciais com a Inglaterra: o único meio didático para aprendizagem de LE na época era o Clássico ou Gramática-tradução (LIMA, 2021).

Nos dias de hoje, os empecilhos continuam, mesmo que consta no PCN que a LE tem tanta importância quanto às outras matérias presentes no currículo, sendo notória que a LI não é vista com a importância necessária pela maioria dos gestores das escolas (SANTOS, 2011).

Além disso, em relação ao âmbito escolar, ainda existem diversos problemas em relação à disciplina docente, a mínima remuneração docente e a escassez de material didático eficiente, aspectos muito desvantajosos para os professores (SILVA, 2014).

Por isso, para que se tenha um avanço no ensino da LI, o aprendizado precisa de atenção no momento de lecionar, sendo que metodologia é um dos assuntos de maior debate. Ainda, a utilização de meios didáticos e a teoria educacional tem grande influência nos métodos de ensino (FRANCO, 2018).

Sobre os mecanismos didáticos, os novos meios tecnológicos da Informação e Comunicação, principalmente o computador, manifestam elementos mais presentes no dia a dia por serem mais atuais e por conduzir a sociedade globalizada atual.

3.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

A educação e a tecnologia são ocorrências extraordinárias, oriundas pelas pessoas, sendo que apareciam da necessidade de evolução dos mesmos, no tempo, espaço e procura por sobrevivência. Esses fenômenos estão acontecendo dentro de um processo histórico-cultural, no qual vem certificando a própria existência humana (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Portanto, a tecnologia pode ser elaborada como um modo de linguagem própria do ser humano, usada para a comunicação. Ela diz respeito à maneira de proceder das pessoas para com a natureza, o processo instantâneo de produção de sua vida social e os pontos de vista mentais que delas decorrem (LIMA, 2021).

Dessa forma, os meios tecnológicos são mecanismos imprescindíveis para constituição e reflexão acerca dos conteúdos historicamente construídos. Com base nas imensas mudanças que aconteceram ao longo dos últimos anos, decorrentes também dos avanços na tecnologia, é esperado que a educação, como conciliadora de práticas humanas, como sociabilidade, trabalho e cultura, transformem-se para enfrentar o grande desafio do terceiro milênio. Assim, auxiliando na construção da vida e do homem social, suprimindo as necessidades contemporâneas da própria comunidade escolar (FREITAS, 2001).

Por conseguinte, os professores de escola pública, necessitam se adaptar a esses meios, tendo em vista que a humanidade evoluiu na estrutura histórica, social e cultural. Conforme Paiva (2001), a internet proporciona várias oportunidades para o aluno utilizar a língua de modo significativo e comunicativo, com outros falantes ou aprendizes de inglês, em funções individuais ou coletivas.

Outrossim, o trabalho com a internet e tecnologia pode ser uma forma de possibilidades pedagógicas, pois estes não ficam confinados somente a uma disciplina, propiciando a interdisciplinaridade, ou seja, educação global (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Nesse sentido, é importante analisar os métodos didáticos para a aprendizagem na LI, principalmente na integração de tecnologias disponíveis nas escolas, da mesma forma que aquelas que achamos acessíveis aos estudantes (FRANCO, 2018).

Ademais, é oportuno salientar que para a educação, a Era da Informação ou na Sociedade do Conhecimento, é importante ultrapassar os quesitos de didática, métodos de ensino e conteúdos curriculares. Isso para poder encontrar caminhos mais eficientes e adequados com o momento histórico em que estamos vivendo (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Dessa maneira, vale abordar que o aprendizado de uma nova língua na escola é uma experiência educacional que se efetua para e pelo aluno como reflexo. É mais do que saber se comunicar com uma língua estrangeira, sendo também para conhecer o outro, compartilhar culturas e conhecimentos (OLIVEIRA, 2018).

Quando uma pessoa aprende uma língua estrangeira, está atendendo a uma necessidade contemporânea, não sendo somente um objetivo de estabelecer comunicação entre as pessoas. Assim, também é um modo de atender ao mercado mundial do século XXI (DUARTE, 2007).

Além do mais, as definições da necessidade do estudo de LE já estão expostas pelo processo de globalização, que acaba com certas características para o aprendizado da língua, como a revolução informática e a organização de um sistema financeiro, com as exigências da economia capitalista mundial determinada pelos países dominantes (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Portanto, nota-se que para o domínio da língua inglesa, sua utilização com competência, a escola necessita investir na procura de modelos inovadores de

ensino, que possam acompanhar com eficiência todas as transformações que estão acontecendo no mundo (OLIVEIRA, 2018).

A prática comunicativa no ensino de uma língua estrangeira aparece então, por meio da escassez de sintetizar diversos elementos abrangidos no processo ensino-aprendizagem, e de conduzir o processo de um mundo globalizado. Esse foco atual conduz as pessoas a um ponto de vista de um novo tipo de ensino, que está mais próximo das ambições do aluno e de suas dificuldades reais, em relação à comunicação e aquisição de informação (SIQUEIRA, 2011).

Além do mais, a utilização das tecnologias inovadoras de comunicação e informação nas escolas é exigida da cibercultura, isto é, do novo local de comunicação. Esse ambiente surge com a interconexão mundial de computadores em forte desenvolvimento, analisando que a cibercultura orienta os estilos de vida e condutas incorporadas e propagadas na vivência histórica e cotidiana, determinadas pelas tecnologias. Por isso, não deve ter apenas uma metodologia de ensino (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Assim, elucidar meios inovadores de ensinar propicia a orientação dos estudantes a respeito das formas de aprender. Dessa forma, colocando formas construtivas, focando em “como” a mídia instrucional, independente de sua determinação, pode ser usada para auxiliar na construção do conhecimento e significados por parte do estudante (RAPAPORT, 2008).

É importante analisar que a utilização das tecnologias em sala de aula são meios construtivos de propiciar o ensino e aprendizagem, contudo as pessoas não devem se ater na nomenclatura a ser usada em sala de aula. Nomes como mídia instrucional, que visa ofertar apenas uma instrução acadêmica, ou uma mídia escolar ou cibertecnologias educacionais (DUARTE, 2007).

Outrossim, sobre as atividades para o ensino de línguas, mediadas pelo computador, há sete meios que poderão ser analisados até a normalização desse fenômeno tecnológico. No primeiro, surgem os primeiros adeptos e poucos docentes e escolas assumem a tecnologia por curiosidade. No segundo, a maior parte dos indivíduos desconsidera a tecnologia ou manifesta dúvida. No terceiro, a população experimenta a tecnologia, porém recusam o novo frente aos primeiros desafios. No quarto, tentam mais uma vez porque alguém

convence as pessoas que a tecnologia funciona e assim são capazes de ver os benefícios desse meio (OLIVEIRA, 2018).

No momento cinco, mais indivíduos começam a utilizar o novo instrumento, porém ainda há receio e expectativas exageradas. No sexto estágio, a tecnologia é vista como algo normal e no sétimo, entra na vida das pessoas e se torna invisível e normalizada (GALBIATI; FELDMAN, 2013).

Portanto, considerando todos os meios tecnológicos disponíveis nos dias atuais e das diversas maneiras de sua utilização na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, fica perceptível que o docente que não se atualizar, corre o risco de ser comparado a um analfabeto (TEIXEIRA, 2010). Isso diz respeito ao denominado “analfabeto digital”.

3.2 TECNOLOGIA DIGITAL E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

É necessário elucidar que a tecnologia pode ser introduzida a uma realidade íntima ao estudante, e assim os professores precisam saber como manipulá-la. As novas gerações já nascem imersas no universo de possibilidades de utilização da tecnologia (ALVES, 2020).

Desse modo, é pertinente que os docentes se adequem a essas mudanças sociais na educação e tê-las como associadas ao currículo dos mesmos. Isso assegura uma eficiência no desenvolvimento do ensino dos alunos, pelo fato de que a educação e a tecnologia em conjunto ampliam as possibilidades de recepção e aprendizagem dos estudantes (FRANCO, 2018).

A tecnologia e a educação juntos são fenômenos extraordinários, provocados pelo ser humano, sendo que surgem da necessidade de progresso desta pessoa, no tempo e espaço, na procura por sua sobrevivência. Esses fenômenos acontecem no decorrer de um processo histórico-cultural, no qual vem assegurando a própria existência humana (GALBIATI; FELDMAN, 2016).

Por meio desse fragmento, percebe-se que o conjunto da tecnologia e a educação no processo metodológico, tendo em vista que é uma necessidade na educação. Isso porque a tecnologia em seu advento trouxe diversas vantagens no qual podem ajudar e propiciar aos professores, principalmente os de língua estrangeira (FAUSTINO et al. 2020).

Nesse sentido, essa introdução irá depender de como o docente se contorna com os instrumentos disponíveis para dar as aulas, com objetivo de que elas sejam associadas a modos pedagógico-didáticos. Sabendo que a humanidade se desenvolveu na constituição de uma estrutura social, cultural e histórica, na procura de um conhecimento transformado (ALVES, 2020).

A manipulação dessas tecnologias pelos docentes é inevitável, considerando que seu pleno comando precisa de outras capacidades, em que a escola, por sua natureza, também precisa seguir esse progresso e ofertar esses materiais (SOTERO; COUTINHO, 2020).

Isso porque as escolas necessitam permanecer seu intuito de constituir alunos autônomos, críticos e preparados para proceder na sociedade de hoje em dia. A utilização das tecnologias é uma grande associação, pois se evidencia, essencialmente pela sua atuação positiva no aperfeiçoamento do ensino de LI (ALVES, 2020).

Ademais, pode-se mudar as aulas e conquistar uma quantia maior de estudantes interessados em aprender essa língua, sabendo que os docentes podem relacionar-se e estimular. Além disso, pode-se também desenvolver com os alunos um aprendizado mais significativo.

Não obstante, é importante ressaltar que a internet elaborou diversas novidades que alteraram as práticas e condições de conectar com o mundo, utilizando instrumentos como celulares, tablets, computadores, laptops, TVs, entre outros (SOTERO; COUTINHO, 2020).

A utilização desses meios alterou as práticas sociais no dia a dia por conta do imediato avanço nas tecnologias, em que se tornou algo fundamental atualmente para a aplicação em sala de aula. Isso porque facilita no apoio educacional ajuda as práticas e desenvolvimento das aulas na procura de novos conhecimentos, fazendo com que os estudantes se tornem autores e coprodutores da informação obtida (FAUSTINO et al. 2020).

A respeito dos docentes, é necessário que os métodos passem por uma triagem com intuito de que se ajustem ao ensino remoto, em que se adequam a crise atual e se constitui como um modo de responder aos variados empecilhos oriundos pela pandemia (BEHAR, 2020).

Segundo Pasini et al. (2020), com a necessidade de ficar em casa por conta do isolamento social da pandemia da Covid-19, limitados a todas as

atividades sociais, os docentes e discentes tiveram que distanciar-se da sala de aula. Por conta disso, ocorreu uma aceleração da tecnologia.

Isso acarretou em uma grande evolução da maneira como se aprende e como se ensina. O ensino remoto emergencial e a educação a distancia não podem ser encarados como sinônimos, pois o remoto diz respeito ao espaço e se refere a um distanciamento geográfico, considerando que os professores e alunos estão impedidos por decretos que frequentam institucionais educacionais para evitar a disseminação do vírus (FAUSTINO et al. 2020).

É perceptível que se tenha uma grande preocupação com o estudante nesta crise pandêmica, em que surpreendeu a educação e, sobretudo, no ensino na LI. Os estudantes por não terem proximidade com a LI tornam-se extremamente dependentes dos professores. Isso pode ampliar o grau de desempenho negativo dos mesmos nesta matéria (BEHAR, 2020).

Entretanto, segundo Alves (2020), a tecnologia por trazer vários mecanismos que ajudam no aprendizado da LI, por meio de vídeos e áudios que podem incentivar os alunos, sendo um método viável de minorar esse balanço negativo no quociente final.

3.3 O PAPEL DA TECNOLOGIA NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

A tecnologia pode trazer diversas oportunidades de ensino, porém, por si só, ela não traz segurança de consequências positivas em sala de aula. Contudo, para que se tenha um aprendizado da língua, por meio da utilização das tecnologias, é imprescindível que o docente tenha métodos adequados com a situação de utilização desses instrumentos e com o desempenho que precisa ser conquistado pelo estudante (LIMA, 2021).

Em contrapartida, esses instrumentos, ao invés de ajudar, podem prejudicar o ensino, tornando-se apenas meios para utilizar nas aulas. Quando se engloba, de modo equilibrado, a tecnologia e a forma de aprendizagem tradicional em sala de aula. Isso irá depender da atenção e da curiosidade do estudante para o conteúdo estudado (SOTERO; COUTINHO, 2020).

Nesse âmbito, a metodologia praticada pelo docente é a grande precursora por orientar o estudante ao conhecimento. Assim, a tecnologia não vai auxiliar se caso o docente tente utilizar equipamentos que precisam de uma

imensa quantidade de tempo em uma sala de aula de somente 50 minutos. Se essas ferramentas forem focadas na atenção do estudante, apenas para a descontração e não para o entendimento do tema (HOLDEN, 2009).

Ademais, é imperativo pontuar que as aulas online são exemplos de como a normalidade das tecnologias pode acarretar na adaptação dos estudantes a respeito da procura por conhecimento da LI. Contudo, certas ações tradicionais não se evidenciam como eficientes nesse caso.

Exemplo disso são as atividades de tradução de textos e músicas, no qual podem ser efetuados de forma básica em aplicativos como Google Tradutor, no qual o estudante copia e cola o texto e traduz imediatamente. Portanto, é necessário que o docente prefira exercícios de reflexão acerca da utilização da LI, em que o estudante não somente precisa transcrever, mas também se situar de forma crítica sobre o tema. Contudo, muitas vezes o aprendizado online pode ser mais complicado de ter um estudo real do aluno (FONTOURA, 2018).

Segundo Terra Nova (2015), mesmo um ensinamento com meios digitais, não significa que os resultados sejam sempre benéficos. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se evidenciam como revolucionárias nas aulas presenciais, propiciando um método inovador, com aulas interativas e dinâmicas. Todavia, na prática, pode atrapalhar a obtenção de conhecimento.

Outro aspecto que pode ocorrer é a acomodação do aluno por conta da praticidade que os meios tecnológicos proporcionam. Eles muitas vezes não querem fazer anotações em sala de aula, por ser mais fácil e rápido tirar fotos do quadro. Isso complica a aquisição de conhecimento, considerando que o pensamento de que o ensino não é instantâneo e que outro instante pode ser adquirido.

Há diversas possibilidades de aulas mais dinâmicas, oriundas das TIC, tanto sobre os aparelhos tecnológicos, quanto aos mecanismos que os mesmos manifestam, como os aplicativos de estudo da LI. Portanto, é necessário que o docente conheça sua metodologia para abranger esses recursos de modo mais produtivo possível, tendo a tecnologia como um acréscimo às aulas (LIMA, 2021).

Para isso, o conhecimento desses mecanismos é fundamental, o que acompanha a necessidade de uma constituição destes docentes. Conforme

Fontoura (2018), as quantias evidenciadas que a constituição é mesmo um dos grandes problemas a respeito da utilização da tecnologia.

Segundo Segaty e Bailer (2021), 54% dos docentes não cursaram na graduação a disciplina específica sobre como fazer o uso da internet e de um computador, em atividades com alunos. Ainda, 70% dos estudantes não efetuaram formação continuada a respeito da temática do ano anterior ao levantamento. Dos que efetuaram 20% confirmaram que a capacitação ajudou na atualização na área.

Os professores que estão há muito tempo em sala de aula tem a tendência de ter mais empecilhos na utilização dos meios digitais, pois estão acostumados com o tradicionalismo. Sabendo que essa formação não foi alcançada por diversos professores da época de sua graduação, é necessário que se tenha uma formação continuada para os mesmos, disposta pelos órgãos responsáveis pela educação (LIMA, 2021).

Tal formação pode precisar de secretarias de educação, que precisam do desenvolvimento de práticas de ensino, da mesma forma que ocorre nos métodos de ensino, onde é importante que os professores tenham uma formação de como utilizar os meios digitais nas aulas (FONTOURA, 2018).

Sabendo que essa formação não foi alcançada por diversos docentes na época de sua graduação, é necessário que se tenha uma formação continuada para os mesmos, oportunizada pelos órgãos públicos. É complicado entender como e em que intensidade, as tecnologias irão suggestionar as práticas pedagógicas futuras. Todavia, Conforme Lima (2021), a imensa velocidade em que essas alterações estão acontecendo manifesta um pouco de como a tecnologia será cada vez mais presente no futuro.

3.4 AS PRINCIPAIS NECESSIDADES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS PROFESSORES DE INGLÊS FRENTE AOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Atualmente, existem grandes revoluções e mudanças, em pouco intervalo de tempo, causando alterações no modo como as pessoas lidam com as tarefas do cotidiano, e isso, reflete-se na educação. Os novos recursos tecnológicos que

se manifestam aumentam o modo como às pessoas constroem o conhecimento (SILVA, 2015).

O surgimento dessas tecnologias inovadoras nas escolas acarreta em novas abordagens e técnicas de aprendizagem. A rede mundial, conhecida como internet, começa a ser um novo ambiente de convívio entre os indivíduos de lugares distintos, local virtual em que aprendizes, em uma ação autônoma, têm acesso a novas informações (SOTERO; COUTINHO, 2020).

Todavia, esse modo autônomo de ensino não é algo simples, pois precisa ser construída, avaliada e orientada pelo aluno, em conjunto com seu docente. O grande número de informações na rede pode causar uma confusão e dispersão e por conta disso, necessita de um uso orientado, para alcançar o resultado almejado (ALVES, 2020).

É fácil dos indivíduos se perder entre tantas conexões possíveis, mas se torna complicado optar o que é importante e formar associações. Quando o professor está preparado para orientação em âmbito virtual, ele pode direcionar seus estudantes para que eles possam compartilhar e produzir suas ações com outros alunos (VALENTE, 2008).

As redes sociais, blogs, dentre outros, são métodos que nos dias atuais participam da rotina das escolas e precisa ser usados de forma eficiente e corretos para a construção do conhecimento. O computador é um objeto em que os estudantes têm muito interesse e na união desse recurso com a LI, o docente pode aproveitar como um instrumento que chama a atenção (SILVA, 2015).

Outrossim, é pertinente destacar que em um instrumento como o computador, com todos os meios no qual ele pode ofertar, e não somente como um recurso online de acesso à internet, como off-line. Segundo Paiva (2001), esse instrumento tem a função de editar vídeos, Power Point, Word e planilhas eletrônicas, dentre outros.

Essas ferramentas podem ser essenciais tanto para o docente, que podem usar eles para apresentar conteúdo, quanto para os estudantes, que desenvolvem distintas capacidades por meio de ações com ajuda desses recursos (SILVA, 2015).

A internet possibilita as atividades de forma online e manifesta que pode ser usufruída como mais de um instrumento nas aulas de LI. Podem-se utilizar matérias, recursos de multimídia que ofertam uma leitura não linear e dinâmica

da informação e um imenso potencial para habilidades de comunicação. Tem uma possibilidade grande de trocas entre professores e estudantes (VALENTE, 2008).

Um dos principais atributos da internet é a possibilidade de ofertar uma comunidade mundial e seus subgrupos substituem ideias e compreendem de um modo que antigamente não era possível. Por isso, as escolas precisam levar em conta a grandeza desse novo local de aprendizagem (XAVIER, 2002).

Seguindo este raciocínio, o letramento digital abrange diversas situações de comunicação nunca vivenciadas. Exemplo disso são as salas de Bate papo (chat) na Internet para efetuação de diálogos simultâneos por escrito entre duas ou mais pessoas ao mesmo tempo “falando” em locais distintos do planeta (ALVES, 2020).

Contudo, deve-se cuidar para não engrandecer o computador e os meios tecnológicos e pensar que somente eles garantem a aprendizagem do estudante. Para que isso seja efetuado de modo proveitoso, é importante que o professor pense na integração da internet às aulas e não como um acréscimo somente, considerando que muitos não possuem computador e não tem acesso a internet. Ademais, os estudantes precisam estar envolvidos nas decisões a serem tomadas sobre o trabalho realizado pelo professor (SOTERO; COUTINHO, 2020).

Por isso, é necessário ofertar uma sugestão que influencie a autonomia do aprendiz, que tenha preocupação na preparação de trabalhos que privilegiem a integração entre os estudantes e as orientações para as tarefas. Além disso, segundo Oliveira (2021), a utilização desses meios tecnológicos é uma alternativa para as pessoas que buscam o ensino de LI na internet.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, ficou perceptível que a introdução dessas práticas inovadoras, o professor acabou por desconstituir alguns parâmetros a respeito do ensino da língua inglês. É uma língua complicada de aprender e, se for mal introduzido, acarreta em um imenso desinteresse pela maioria dos discentes.

A introdução dos aspectos tecnológicos fez com que as pessoas se interessassem e interagissem, de modo mais dinâmico, uns com os outros. Por conseguinte, desenvolvendo várias habilidades e capacidades a respeito da aprendizagem desse idioma.

Essa prática precisa ser introduzida para se tornar um ensino mais interativo e produtivo, pois assim auxiliam os professores e os alunos a utilizarem as quatro habilidades. Sabe-se que a nova era tecnológica necessita de aula com ajuda dos meios tecnológicos e dos gêneros digitais, tendo em vista que evidenciam uma aula de LI prazerosa.

As diversas mudanças que aconteceram a respeito da tecnologia trouxeram os novos meios de interação social e as maneiras de transmissão e absorção de informações e conteúdos. Existe um novo perfil discente e juntamente aparecem distintas demandas em âmbito pedagógico.

É necessário que os professores estejam adequados com essas alterações, se atualizando a respeito das estratégias de ensino que se adequam da melhor forma nos dias de hoje. Além disso, a informática manifesta uma associação imprescindível na aprendizagem de LI, uma das disciplinas que mais manifestam desafios e o ensino pode ser beneficiado através da utilização da tecnologia.

Ainda, vale salientar que a internet apresenta um caminho viável, considerando que oportuniza o convívio e a inserção dos estudantes em um grupo mundial de aprendizes e nativos. Por conseguinte, propicia uma comunicação contextualizada e significativa. A utilização desses meios facilita não somente o processo de ensino e aprendizagem, mas possibilitam a efetuação de aulas mais dinâmicas e capazes de manifestar a paixão dos alunos.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. J. **O uso das tecnologias digitais para o ensino de língua inglesa em tempos de pandemia.** Cabedelo. 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ifpb.edu.br/xmlui/bitstream/handle/177683/1164/TCC%20com%20ficha%20catalogr%c3%a1fica%20-%20Luedna%20Janu%c3%a1rio%20Alves.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 19.abril.2023.

BEHAR, P. A. **O ensino remoto Emergencial e a Educação a Distância.** 2020.

DUARTE, M. A Reforma do ensino de Língua Inglesa no Brasil no contexto da reestruturação produtiva. **Inter Ação**, Goiânia, v. 32, n. 1, p.173-199, 2007.

ESTADÃO. **O ensino da língua inglesa no Brasil.** 2017.

FAUSTINO, L. S.; RODRIGUES, T. F. et al. **Educadores Frente a Pandemia:** dilemas e intervenções alternativas para coordenadores e docentes. Boa Vista: Boletim de Conjuntura, 2020.

FONTOURA, J. **Quais os desafios dos professores para incorporar as novas tecnologias no ensino.** Brasil, 2018.

FRANCO, B. A. R. Língua inglesa e tecnologia: o uso do quizlet em sala de aula. São Paulo. **Revista CBTeIC.** 2018. Disponível em: <<https://revista.cbtecle.com.br/index.php/CBTecLE/article/view/148>> Acesso em: 17.abril.2023.

FREITAS, A. P. **A educação especial e a escola inclusiva:** o processo de inclusão no contexto da educação regular. 2001. 65 f. Monografia (Graduação em Pedagogia) - Universidade da Amazônia, Belém, 2001.

GALBIATI, D. P.; FELDMAN, A. K. **Novas tecnologias e o ensino de língua inglesa: uma proposta concreta** 2013. Disponível em:

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_lem_artigo_daniela_pedruzzi_galbiati.pdf> Acesso em: 18.abril.2023.

GALBIATI, D. P.; FELDMAN, A. K. T. **Novas tecnologias e o ensino de língua inglesa: uma proposta concreta.** Curitiba: SEED/PR, 2016.

GIL, A. C.. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4 ed. São Paulo: **Atlas**, 2012.

HOLDEN, S. **O ensino da língua inglesa nos dias atuais.** São Paulo, 1. ed., 2009.

LIMA, M. P. B. **Blog escolar gazeta bilíngue: novas tecnologias aliadas à educação bilíngue.** 2021. Disponível em: <<https://www.ced.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/82/2021/02/229-Anexo-42594502391.pdf>> Acesso em: 17.abril.2023.

LIMA, M. E. S. **O uso de tecnologias digitais nas aulas de língua inglesa: importância dessas ferramentas para o aprendizado do inglês.** Mamanguape-PE. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/23415/1/13%20-%20Maria%20Edna%20-%20TCC.pdf>> Acesso em: 19.abril.2023.

MORAIS, I. O. D. et al. **Ensino remoto emergencial: orientações básicas para elaboração do plano de aula [recurso eletrônico].** Natal: SEDIS/UFRN, 2020.

OLIVEIRA, M. V. S. O. **A Língua Inglesa no Ensino Fundamental: Algumas reflexões a partir da BNCC.** Mamanguape – PB, 2021.

OLIVEIRA, M. V. S. O. **Importância do ensino de língua inglesa em sala de aula.** Itaporanga – PB. 2018.

PAIVA, V. L. M. de O. e. A Www e o ensino de Inglês. **Revista Brasileira de Lingüística Aplicada.** Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p.93-116, 2001.

PASINI, C. G. D. et al. **A educação híbrida em tempos de pandemia: algumas considerações.** 29. Jun. 2020.

PRODANOV, Cleber C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** Novo Hamburgo: Feevale, 2009.

RAPAPORT, R. **Comunicação e Tecnologias no Ensino de Línguas.** Curitiba: Ibexp, 2008.

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. **Revista São Paulo: M. Fontes.** 2001.

SANTOS, E. **A Cibercultura e a educação em tempos de mobilidade e redes sociais: conversando com os cotidianos.** Práticas Pedagógicas, Linguagem e Mídias: desafios à Pós-Graduação em Educação em suas múltiplas dimensões. Rio de Janeiro: ANPED Nacional, 2011.

SEGATY, K.; BAILER, C. **O ensino de língua inglesa na educação básica em tempos de pandemia: um relato de experiência em um programa bilíngue em implantação.** Signo. Santa Cruz do Sul, v. 46, n. 85, p. 262-271, jan./abr. 2021.

SILVA, F. S. **A Importância das Novas Tecnologias na Formação Multiletrada do Aluno de Inglês.** Brasília. 2015. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/17394/1/2015_FlavianaSouzaSilva_tcc.pdf> Acesso em: 20.abril.2023.

SILVA, T.T. **O uso das novas tecnologias nas salas de aula de inglês no contexto da escola pública.** 2014.

SIQUEIRA, K. M. Ensino de Língua Inglesa na era da informação e conhecimento: interatividade, aprendizagem e tecnologia no desenvolvimento da

competência comunicacional. **Revista Eletrônica de Línguas e Literaturas Estrangeiras**. Alagoinhas. v. 1, n. 1, p.1-11. 2011.

SOTERO, E.; COUTINHO, B. **Memes, tecnologias e educação: 'conversas' com professoras em tempos de pandemia**. 2020.

TEIXEIRA, E. D. Tecnologia no ensino de línguas: e agora professor! **Web revista Página de Debate: Questões de Linguística e de Linguagem**. Campo Grande, n., p.1-11, fev. 2010.

TERRA NOVA. **Celular em sala de aula: proibir ou usar como ferramenta?** 2015.

VALENTE, J. A. **Diferentes usos do Computador na Educação**. 2008.

XAVIER, A. C. S. **Letramento Digital e Ensino**. 2002.